

KASB-HUNAR MAKTABLARIDA AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISHDA MATERIAL VA XOM – ASHYODAN SAMARALI FOYDALANISH

Ruziyeva Mahfuza Hamidovna

Navoi viloyati Nurota tumani 2-son kasb hunar maktabi

Maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12590658>

Annotatsiya. Bugungi kunda respublikamizda malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilayotganligi sir emas. Ko'plab kasb-hunar maktablarining zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlanganligi o'quvchilarning mutaxassislik fanlarini chuqur egallashlari uchun yetarli sharoitlar yaratilganligidan dalolatdir. Shu o'rinda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda xom-ashyodan samarali foydalanish o'ziga xos ahamiyat kasb etishinin alohida ta'kidlab o'tish joizdir.

Kalit so'zlar. Xom ashyo, material, yonilg'i- moylash materiallari, interaktiv usul

Qator yillik tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, kasb-hunar maktablarida amaliy mashg'ulot darslari o'quv jarayonining asosiy shakllaridan biri bo'lib unda, o'quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyatlari nafaqat shakllantiriladi, balki ularning bilimlarini chuqurlashtiradi va mustahkamlaydi. Odatda amaliy mashg'ulot darslarini ikki turga ajratish mumkin, chunonchi, ma'ruza darsi mavjud bo'lgan va ma'ruza darsi mavjud bo'lmagan fanlardan o'tkaziladigan mashg'ulotlarga. Amaliy mashg'ulot darslari fanning dasturlari hamda mavzuiy rejalariga qat'iy amal qilingan holda o'tkaziladi.

Amaliy mashg'ulot darslariga o'qituvchi juda puxta tayyorgarlik ko'rishi talab etiladi. U amaliy mashqlar yechish davomida paydo bo'ladigan har qanday muammolarni atroflicha o'quvchilarga tushuntirib berish qobiliyatiga ega bo'lishi, har bir amaliy mashg'ulot darsini o'tkazish rejasini puxta tuzib chiqishi, mashg'ulotda qanday yangi pedagogik texnologiyalaridan yoki yangi interaktiv usullardan foydalanishni aniqlab olishi, qolaversa, kerakli ko'rsatma va tarqatma materiallari, shuningdek xom ashyo materiallarini oldindan tayyorlab qo'yish talab etiladi.

O'quv-amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishda xomashyo va materiallar, shu jumladan, yonilg'i-moylash materiallaridan foydalanish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

-o'quv-amaliy mashg'ulotlar boshlanishidan oldin ishlab chiqarish ta'limi ustasi tomonidan xarajatlar qaydnomasiga har bir o'quvchiga imzo qo'ydirgan holda xomashyo va materiallar tarqatiladi;

-ishlab chiqarish ta'limi ustasi tomonidan o'quv-amaliy mashg'ulot yakunida xomashyo va materiallarning haqiqiy sarfi bo'yicha dalolatnoma tayyorlanadi;

-chiqindilar hamda o'quv-amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etmagan o'quvchilar hisobiga ortib qolgan xomashyo va materiallar kunlik yoki haftalik mashg'ulotdan so'ng dalolatnoma asosida omborxonaga qaytariladi;

o'quvchilar tomonidan o'quv-amaliy mashg'ulotlar vaqtida tayyorlangan va bozor talablariga javob beradigan mahsulotlarni sotishdan tushgan mablag'lar kasb-hunar maktabining g'aznachilik bo'limlarida ochilgan budjetdan tashqari rivojlantirish jamg'arma hisobvarag'iga kiritiladi.

Shuni unutmaslik kerakki, amaliy mashg'ulot jarayonida xom ashyo materiallaridan unumli foydalanish hozirgi kun talabidir.

Amaliy mashg'ulotda yangi pedagogik texnologiyalar yoki interaktiv usullardan foydalanish uchun imkoniyatlar katta bo'ladi. O'qituvchi darsga kirib tashkiliy ishlarni o'tkazadi, auditoriyani darsga tayyorgarligi, yozish va o'chirish vositalarining mavjudligi hamda o'quvchilarning davomati aniqlanadi. Amaliy mashg'ulot darslarida savol-javoblar, diskussiyalar tashkil qilinadi, faol ishtirok etgan o'quvchilar rag'batlantiriladi. Amaliy mashg'ulot darslarini dastur bo'yicha sifatli o'tilishini o'quvchilar bilimining o'z vaqtida adolatli va xolisona baholanishini fandan ma'ruza olib boruvchi o'qituvchi muntazam nazorat qilib borishi shart. Shuningdek amaliyot o'qituvchisi bilan dastur bajarilishi uchun amaliy darslarda nimalarga alohida e'tabor qaratilishi, ma'ruzada mavzularni qaysi qismlari kam yoki ko'proq yoritilgani va boshqa o'quv-uslubiy masalalarda maslahatlashib fikrlashib turishlari lozim.

Amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilarni bir nechta kichik guruhlariga ajratib o'qitish, shuningdek, ta'limning aqliy hujum, bahs-munozara, suhbat metodlaridan foydalanish maqsadga muvofiq hamda mashg'ulot samaradorligini ta'minlashning asosidir. Mazkur metodlar o'quvchilarni mavzu yuzasidan ko'proq mustaqil fikr yuritishga, o'z fikrini bayon etishga undaydi. Darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirib, diqqatlarini jamlashga o'rgatadi. Ta'limda adolatli baholash mezonlariga amal qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, amaliy mashg'ulot yakunida o'qituvchi har bir o'quvchining faoliyatini to'g'ri va xolisona baholashga erishishi barobarida baholarni e'lon qilib, faol o'quvchilarning ismi, shariflarini alohida tilga olib rag'batlantirishi va

aksincha passiv, nutqi rivojlanmagan yoki uyatchan o`quvchilarga yengil tanbeh berishi ham muhim ahamiyatga ega.

Bugungi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar davrida jamiyat hayotiga yangiliklarning kirib kelishi inson mehnatining takomillashishi, qulaylikka ega bo'lishi ta'lim sohasida ham bir qator o'zgarishlar bo'lishi taqazo etayotganlogini e'tirof etgan holda erishilgan yutuqlarni asrab-avaylagan holda ma'lum stereotiplardan voz kechish vaqti keldi deyish mumkin.

Demak, qachonki biz pedagoglar bo'lajak mutaxassislarni kasbga tayyorlashda pedagogik motivlarning shakllanishiga e'tibor qaratib, ta'limni zamonaviy tashkil etish pedagogik amaliyot tarzida tashkil etilishi lozimligini anglab yetsakgina, bo'lajak mutaxassisda kasb ko'nikma va malakasi hosil bo'ladi, innovasion faoliyati asosida ta'lim jarayonini interfaol metodlari orqali tashkil etilishi yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримбаев, Р., & Абдуллаева, Н. (2024). РЕВОЛЮЦИЯ В МЕДИЦИНЕ: ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 22-24.
2. Рахматуллаева, М. К. (2023). ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕМЬИ (Doctoral dissertation).
3. Matatkulov, V. M., & Rakhmatullayeva, M. K. (2023). Some Characteristics of Children's Illnesses under One Year and Ways to Reduce Them. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, 13(4), 507-510.
4. Matatkulov, V., & Rakhmatullayeva, M. (2023). ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕМЬИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ.
5. Элмуротов, Ж. Ш., & Азимова, Ч. А. (2023). ТАБИАТ ФАЛСАФАСИГА ОИД БИЛИМЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 1312-1320.
6. Элмуротов, Ж. Ш., & Азимова, Ч. А. (2023). ҚАДИМГИ ШАРҚ ВА АНТИК ДАВР ФАЛСАФАСИНИНГ ЎЗARO ФАРҚ ҚИЛУВЧИ ВА ЎХШАШ ЖИХАТЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 4(5), 669-677.
7. Азимова, Ч. А. (2022). ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ЭРКИНЛИК ТУШУНЧАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 410-415.
8. Байназаров, М. М., Миркасимова, Х. Х., Саидалиев, С. С., Камолходжаев, Д. А., & Тураев, Б. Ш. (2023). Выявление маркеров хантавирусной инфекции в Узбекистане.

9. Halimovna, K. D. Senior teacher of Bukhara State University.
10. Halimovna, K. D. SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT.
11. Karimova, D. H. (2018). Tulaganova DA PECULIAR FEATURES OF GERMAN LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY. Scientific reports of Bukhara State University, 1(2), 120-124.
12. Каримова, Д. Х. (2019). Вариантность в переводе (на примере произведений Братьев Гримм). Вестник науки и образования, (4-2 (58)), 43-46.
13. Narzullayeva, F. (2024). MAQOL VA AFORIZMLARNING AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 49(49).
14. Иззетова, Э. М., & Ли, Е. В. (2022). Философский анализ образования и науки в контексте глобальных культурных трансформаций. Academic research in educational sciences, 3(NUU Conference 2), 326-331.
15. Izzetova, E. M., & Li, Y. V. (2022). Philosophical and hermeneutic analysis of the symbolic worldview in the context of the aesthetic culture of China. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(2), 284-292.
16. Rakhmatullayeva, S. (2023). PROBLEMS OF PRAGMATIC LEARNING OF GRAMMATICAL FORMS. Science and innovation, 2(B2), 408-411.
17. Рахматуллаева, Ш. З. (2016). РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ФОРМ СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, (6), 61-63.
18. Abdullayeva, N. (2023). AHMAD YASSAWI SECT: THE ISSUE OF ZIKR AND THE STATUS OF ZAKIR. Modern Science and Research, 2(5), 438-440.
19. Aripovna, R. S., & Qizi, S. M. A. (2023, May). EFFECTIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH TO YOUNG CHILDREN. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 8, No. 1).
20. Турдиева, Г., & Абишов, М. (2024). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СУММЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD, 3(2), 9-18.